

Bilgi Profesyonelleri İçin Dijital Koruma Stratejileri: Kütüphaneciler Özelinde Kavramsal Bir Değerlendirme*

Digital Preservation Strategies for Information Professionals: A Conceptual Evaluation Focusing on Librarians

Bilge Yeliz YENER
SARIÇOBAN¹

¹Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bartın, Türkiye
Master's Student, Bartın University, Department of Information and Records Management, Bartın, Türkiye

Lale ÖZDEMİR
ŞAHİN²

²Bartın Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bartın, Türkiye
Bartın University, Department of Information and Records Management, Bartın, Türkiye

*16-18 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen IV. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu'nda bildiri özeti olarak sunulmuştur. Çalışmanın bu hâli ilgili bildirinin genişletilmiş ve tam halidir. This work was presented as an abstract at the 4th International Symposium on Information and Document Management: From Tradition to the Future, held on October 16-18, 2025. This version of the study is an expanded and complete version of the aforementioned abstract.

Geliş Tarihi/Received 09.12.2025
Kabul Tarihi/Accepted 14.01.2026
Yayın Tarihi/Publication Date 15.01.2026

Sorumlu Yazar/Corresponding author:

Bilge Yeliz YENER SARIÇOBAN

E-mail: bilgyener44@gmail.com

Cite this article: Yener Sariçoban, B. Y. &

Özdemir Şahin, L. (2025). Digital Preservation Strategies for Information Professionals: A Conceptual Evaluation Focusing on Librarians. *Education and Technology in Information Science*, 3(2), 27-37.

Öz

Dijital koruma, bilgi varlıklarının uzun vadeli erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini ifade etmektedir. Günümüzde dijital içeriklerin üretimi hızla artarken, bu içeriklerin gelecekte erişilebilir ve kullanılabilir olmasını güvence altına alma gereksinimi de önem kazanmaktadır. Dijital belgeler, multimedya dosyaları ve kurumsal arşivler gibi çeşitli bilgi kaynaklarının korunması, kütüphaneciler ve diğer bilgi profesyonelleri için kritik bir sorumluluktur. Bu çalışma, kütüphanecilerin dijital koruma süreçlerindeki rollerini ele alarak, karşılaşılan temel sorunlara ve uygulanabilecek stratejilere odaklanmaktadır. Çalışma, bilgi profesyonellerini dijital koruma uygulamalarında fiilî sorumluluk üstlenen kütüphaneciler üzerinden değerlendirmektedir. Çalışma bağlamsal olarak, uluslararası standartlar, politika belgeleri ve seçilmiş akademik literatür temelinde yürütülen kavramsal bir doküman incelemesine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi profesyonelleri, kütüphaneciler, dijital koruma, bilgi yönetimi.

ABSTRACT

Digital preservation refers to ensuring the long-term accessibility, integrity, and sustainability of information assets. As the creation of digital content continues to increase rapidly, the need to ensure that this content remains accessible and usable in the future has likewise grown. The preservation of diverse information resources, such as digital documents, multimedia files, and corporate archives, constitutes a critical responsibility for librarians and other information professionals. This study focuses on the roles of librarians in digital preservation processes, addressing key challenges and identifying applicable strategies. In this context, the study evaluates information professionals through the lens of librarians who assume direct responsibility for digital preservation activities. The research is based on a conceptual document analysis conducted through international standards, policy documents, and literature review.

Keywords: Information professionals, librarians, digital preservation, information management.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Giriş

Kütüphaneler, kullanıcılarına yalnızca bugünün değil, yarının bilgi ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde güvenilir bilgi erişimi sağlamayı hedefleyen kurumlardır. Bu misyon, dijital doğan (born-digital) içerikler, sayısallaştırılmış kültürel miras materyalleri, kurumsal belgeler, araştırma verileri, web içerikleri ve sosyal medya paylaşımları ile birlikte daha karmaşık bir hâl almıştır (Tonta, 2020). Dijital içerik türlerinin çeşitlenmesi ve üretim hacminin artması, kütüphanelerin bilgiye erişim hedefinin yanında içeriklerin uzun vadede korunmasına ilişkin sorumluluklarını da önemli ölçüde artırmıştır. Dijital kaynakların teknolojiye bağımlı yapısı, yazılım ve donanım değişimleri, format eskimesi, veri kaybı riskleri ve hukuki belirsizlikler, kütüphanelerin geleneksel koruma yaklaşımlarının ötesine geçmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, dijital bilgi kaynaklarının gelecekte de erişilebilir, anlaşılabilir ve güvenilir biçimde kullanılabilmesi için dijital koruma uygulamalarının geliştirilmesi temel bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır.

Dijital koruma, dijital kaynakların gerektiği süre boyunca erişilebilir ve kullanılabilir durumda kalmasını sağlayan planlı faaliyetler bütünüdür (Digital Preservation Coalition [DPC], t.y). Bu faaliyetler, teknik (format göçü, emülasyon, veri bütünlüğü kontrolleri, çoğaltma), yönetsel (politika geliştirme, süreç tasarımı, bütçe planlama), hukuki/etik (telif hakları, veri koruma, lisans yönetimi) ve kültürel (toplumsal hafıza, temsiliyet) süreçleri kapsar (Conway, 2010). Kütüphaneciler, uygun formatları belirleyerek, üstveri yönetim süreçlerini yapılandırarak, erişim ve izin modellerini tasarlayarak, kurumsal dijital koruma politikalarını geliştirerek ve kullanıcı eğitimlerini yürüterek dijital korumanın teknik, yönetsel, hukuki ve kültürel boyutlarının tümünde aktif rol almaktadır (Yakel, 2007). Dijital korumanın bu yapısı, sürecin teknik önlemlerle birlikte güvenlik ve sürdürülebilirlik kavramlarının da birlikte ele alınmasını gerektirdiğini göstermektedir. Çünkü, dijital kaynakların korunması, bir yandan mevcut tehditlere karşı bütünlüğün ve erişimin güvence altına alınmasını, diğer yandan ise bu kaynakların gelecekte de anlamlı ve kullanılabilir olmasını sağlayacak koşulların oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu sebeple dijital koruma uygulamalarında veri güvenliği ve sürdürülebilirlik, birbirini tamamlayan temel bileşenler olarak öne çıkmaktadır.

Veri güvenliği, yetkisiz erişim, zararlı yazılım ve fiziksel hasar gibi tehditlere karşı koruma sağlarken, sürdürülebilirlik, verinin gelecekte açılabilir, anlaşılabilir ve yeniden kullanılabilir olmasını hedeflemektedir. Şifrelenmiş ancak kapalı ve belgelenmemiş bir formatta saklanan bir

dosya, yıllar sonra güvenli olsa bile pratikte kullanılamaz hale gelebilir (Rothenberg, 1999).

Dijital bilgi kaynaklarının hem güvenliğinin sağlanması hem de uzun vadede kullanılabilirliği için, bu kaynakların tüm varlık süreleri boyunca sistemli biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Dijital kaynaklar, üretildikleri andan itibaren farklı teknik, hukuki ve yönetsel risklere maruz kalmaktadır. Bu sebeple dijital koruma uygulamalarının, yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde ele alınması ve her aşamada kütüphanecilerin aktif rol üstlenmesi büyük önem taşımaktadır ve bu yaklaşım, DCC'nin (Digital Curation Centre) Curation Lifecycle Model'i ile de süreç odaklı bir çerçevede yapılandırılabilir (Higgins, 2008, s. 453). Türkiye bağlamında dijital koruma çalışmaları, son yıllarda ulusal mevzuat ve kurumsal dijital dönüşüm politikaları çerçevesinde giderek daha görünür hâle gelmiştir. Özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kamu kurumlarında dijital bilgi varlıklarının güvenli biçimde yönetilmesine ilişkin temel ilkeleri belirlerken; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan politika belgeleri, kamu kurumlarında dijital arşivleme, veri yönetimi ve bilgi güvenliği uygulamalarını bütüncül bir çerçevede ele almaktadır. Bu gelişmeler, kütüphaneler ve bilgi merkezlerinde dijital koruma faaliyetlerinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yönetsel ve hukuki bir sorumluluk alanı olarak ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Dijital kaynakların yaşam döngüsü yaklaşımı, dijital içeriklerin üretiminden uzun dönemli korunmasına ve erişimine kadar uzanan bütüncül bir süreci ifade etmektedir. Bu yaklaşım, dijital koruma literatüründe ve bilgi ve belge yönetimi eğitiminde temel bir çerçeve olarak ele alınmakta, kütüphanecilerin her aşamada belirli sorumluluklar üstlenmesini gerektirmektedir (Consultative Committee for Space Data Systems [CCSDS], 2012):

- Üretim ve edinim aşaması: Kütüphaneciler, dijital kaynakların uzun vadeli korunmasını destekleyecek sürdürülebilir dosya formatlarının ve uygun lisans modellerinin kullanılmasını teşvik eder. Ayrıca dijital nesnelerin üretim anından itibaren tanımlanmasını sağlayacak zorunlu üstveri alanlarını belirler.

- İşleme ve yönetim aşaması: Dijital kaynaklar normalizasyon ve karakterizasyon işlemlerinden geçirilir ve teknik özellikleri belirlenir.

- Preservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS) kapsamında olay kayıtları oluşturulur ve haklar ile erişim koşullarına ilişkin bilgiler sistematik biçimde tanımlanır.

- Arşivleme ve uzun dönem saklama aşaması: Dijital nesnelere Arşiv Bilgi Paketleri (AIP) hâline getirilir. Bütünlük doğrulamaları gerçekleştirilir, çoğaltma ve yedekleme

stratejileri uygulanarak uzun dönemli saklama güvence altına alınır.

- Erişim ve kullanım aşaması: Kullanıcılara sunulacak dijital içerikler için Dağıtım Bilgi Paketleri (DIP) oluşturulur. Kimlik doğrulama ve yetkilendirme süreçleri yürütülür, gerekli durumlarda anonimleştirme uygulanır ve kullanım istatistikleri izlenir.

Dijital kaynakların yaşam döngüsünün her aşamasında farklı risklerin ortaya çıkması, dijital koruma sürecinde tehditlerin teknolojik unsurlarla sınırlı olmadığını göstermektedir. Bu süreçte, teknik risklerin yanı sıra kurumsal düzeyde ortaya çıkan tehditler de dijital koruma uygulamalarının etkinliğini ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Stratejik önceliklerin tanımlanmaması, yetersiz finansman, politika eksiklikleri ve nitelikli personel yetersizliği, dijital koruma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini doğrudan olumsuz etkilemektedir. Kurumların dijital korumayı kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası olarak görmeleri önemli bir noktadır. Dijital korumanın stratejik hedefler arasına alınması, erken müdahale edilmesi, gerekli politika ve yönergelerin geliştirilmesi ve alanında yetkin profesyonellerin istihdam edilmesi, sürdürülebilir bir sistemin kurulması için temel gerekliliklerdir. Bu çerçevede dijital koruma süreçlerinde zamanında harekete geçmek, riskleri büyümeden yönetmek ve karar alma süreçlerini geciktirmeden uygulamak özellikle önem taşımaktadır. Özdemir Şahin ve Akça (2023), Türkiye'nin dijital koruma bağlamında karşı karşıya olduğu zorlukları ayrıntılı biçimde ele almakta, özellikle uluslararası standartlarla uyumlu politika eksiklikleri, kurumsal koordinasyon ihtiyacı ve sürdürülebilir bir ulusal strateji oluşturulmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu değerlendirmeler, dijital korumanın teknik gereksinimlerin yanında üst düzey yönetsel kararlarla, kurumlar arası iş birliğiyle ve uzun vadeli stratejik planlamayla desteklenmesi gerektiğini açık biçimde göstermektedir.

Tablo 1

Dijital koruma tehditleri ve kütüphaneci müdahaleleri

Tehdit	Tipik neden	Kütüphaneci eylemi	Kanıt / standart
Teknolojik eskime	Yazılım/format desteğinin bitmesi/donanım eskimesi	Format göçü planı, emülasyon profilleri	OAIS, NDSA (2019), LoC Formats
Bit rot	Medya/aktarımların hataları	Periyodik SHA-256 veri bütünlüğü, onarım/yeniden	PREMIS Events, Bagit (RFC 8493)

Tehdit	Tipik neden	Kütüphaneci eylemi	Kanıt / standart
Siber olaylar	Fidye yazılımı, yetkisiz silme	çoğaltma AES şifreleme, 3-2-1 çoğaltma, WORM	ISO 27001 uyumu
Bağlam kaybı	Üstveri eksikliği	Dublin Core + METS + PREMIS entegrasyonu	Yakel (2007), Caplan (2009)
Hukuki risk	Belirsiz haklar	RightsStatements /Creative Commons, hak alanları	PREMIS Rights, OAIS
Yönetmel / Yönetişim riski	Stratejik hedef eksikliği, bütçe yetersizliği, nitelikli personel açığı	Dijital korumayı kurumsal stratejiye entegre etme, erken müdahale, politika geliştirme, sürekli eğitim ve yetkin personel istihdamı	Özdemir Şahin ve Akça (2023), Blue Ribbon Task Force (2010)

Tablo 1, dijital koruma alanında karşılaşılan risklerin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yönetsel, hukuki ve bilgi yönetimi boyutları bulunduğunu göstermektedir. Bu durum, Kütüphanecilerin dijital koruma sürecindeki rolünün yalnızca teknik uygulamalarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda politika geliştirme, kurumsal karar alma süreçlerine katkı sağlama ve ulusal ve uluslararası standartlara uyum konularında da yetkinlik gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Bu noktada çalışmanın izleyen bölümlerinde, dijital koruma standartları ve modelleri ele alınmış, kütüphaneciler özelinde teknik ve yönetsel stratejiler tartışılmış ve ulusal ile uluslararası uygulama örnekleri üzerinden değerlendirmeler sunulmuştur.

Mevcut literatürde dijital koruma çoğunlukla teknik araçlar, sistem mimarileri veya kurumsal altyapılar üzerinden ele alınmakta, kütüphanecilerin günlük iş akışlarında üstlendikleri karar verici, koordine edici ve yönetsel roller bütüncül biçimde tartışılmamaktadır. Çalışma, söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlayarak dijital korumayı kütüphanecinin mesleki sorumlulukları, karar alma süreçleri ve Türkiye bağlamındaki uygulama koşulları üzerinden değerlendirmektedir.

Çalışma, dijital korumaya ilişkin uluslararası standartları kütüphanecilerin mesleki rolleri ve sorumlulukları üzerinden ele alarak, teknik çerçeveler ile günlük

kütüphane uygulamaları arasındaki ilişkiyi görünür kılmayı amaçlamaktadır. Türkiye bağlamında ise dijital korumanın çoğunlukla teknik veya politika düzeyinde ele alındığı literatüre, kütüphanecinin uygulayıcı ve karar verici rolünü bütüncül biçimde tartışan bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

Dijital Koruma Standartları ve Modelleri

Open Archival Information System (OAIS), dijital arşivlerin işleyişine ilişkin uluslararası düzeyde kabul görmüş bir referans modeldir. OAIS modeli, üç temel bilgi paketini SIP (Submission Information Package), AIP (Archival Information Package) ve DIP (Dissemination Information Package) ve altı ana işlevsel bileşeni Ingest, Archival Storage, Data Management, Preservation Planning, Access ve Administration'ı tanımlamaktadır (CCSDS, 2012).

Modelin öne çıkan unsurlarından hedef topluluk (designated community) ve temsil bilgisi (representation information) kavramları, arşivlenen nesnelerin anlaşılabilir olmasını güvence altına almaktadır. Bu model, kütüphanecinin dijital nesnenin kabulü, uzun dönem saklanması ve erişime sunulması süreçlerinde hangi aşamada hangi tür kararları almakla sorumlu olduğunu açık biçimde ortaya koyar. Ayrıca Preservation Planning modülü, format göçü ve emülasyon gibi kritik koruma kararlarının kanıta dayalı biçimde alınmasını sağlar (Lavoie, 2014). Bu noktada OAIS modeli, kütüphanecinin günlük iş akışında içerik kabulü (ingest) aşamasında seçim ve değerlendirme yapan, koruma planlaması kapsamında format göçü ve emülasyon gibi kritik kararlara katkı sunan ve erişim aşamasında kullanıcı gereksinimlerini gözetilen bir karar verici olmalarını da mümkün kılar. Özellikle hangi kaynağın ne zaman arşivleneceği, hangi formatın sürdürülebilir kabul edileceği ve hangi erişim düzeyinin uygulanacağı gibi kararlar, kütüphanecinin mesleki değerlendirmesi doğrultusunda şekillenmektedir.

ISO 16363 standardı ise güvenilir dijital depoların değerlendirilmesi için ayrıntılı ölçütler sunmaktadır. Bu standart, kurumsal altyapı, dijital kaynak yönetimi, teknik altyapı ve risk yönetimi başlıklarında kriterler belirleyerek, düzenli denetim ve sürekli iyileştirme kültürünün yerleşmesini teşvik eder (International Organization for Standardization [ISO], 2020). Bu çerçeve, kütüphanecinin kurumsal sorumluluk, risk yönetimi ve yönetsel sürdürülebilirlikten de sorumlu olduğunu göstermektedir. İlgili standart kapsamında kütüphaneciler, teknik süreçlerle birlikte risk değerlendirmesi, iç denetim hazırlıkları ve kurumsal sorumluluk paylaşımının tanımlanması gibi yönetsel süreçlere de dâhil olmaktadır.

Böylece dijital koruma, bireysel uygulamalardan ziyade kurumsal sorumluluk temelli bir işleyişe kavuşmaktadır.

National Digital Stewardship Alliance (NDSA) Levels çerçevesi, dijital koruma uygulamalarını beş ana kategori, depolama, bütünlük, güvenlik, üstveri ve dosya formatları üzerinden dört gelişim seviyesinde değerlendirmektedir. Bu yapı, küçük ve orta ölçekli kütüphanelerin kendi kapasitelerini ölçmeleri ve gelişim hedeflerini belirlemeleri için pratik bir araç sunmaktadır (NDSA, 2019).

Digital Preservation Coalition Rapid Assessment Model (DPC RAM), politika, yönetim, iş akışları, insan kaynağı ve teknoloji alanlarında dört kademeli bir özdeğerlendirme yaklaşımı sunar. Bu model, kurumlara mevcut durumlarını tespit etme ve iyileştirme için uygulanabilir bir yol haritası hazırlama imkânı vermektedir (DPC, 2021). Bu yaklaşım, kütüphanecinin yalnızca uygulayıcı değil, aynı zamanda kurumsal gelişimi yönlendiren ve stratejik planlama sürecine katkı sağlayan bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de üniversite kütüphaneleri ve kurumsal arşivler açısından değerlendirildiğinde, bu tür değerlendirme modellerinin uygulanabilirliği büyük ölçüde kurumların teknik altyapısı, insan kaynağı kapasitesi ve kurumsal yönetim düzeyiyle ilişkilidir. Kurumsal arşiv yazılımlarının yaygın kullanımına karşın, dijital korumaya yönelik yazılı politika belgelerinin, sistematik risk yönetimi yaklaşımlarının ve düzenli denetim mekanizmalarının birçok kurumda sınırlı kaldığı görülmektedir. Akademik kütüphanelerde benzer sınırlılıklar (politika eksikliği, kaynak kısıtları, personel yetkinliği) Güney Afrika örneğinde de çalışan perspektifiyle ortaya konmuştur (Masenya ve Ngulube, 2019). Bu durum, uluslararası standartların Türkiye'de çoğu zaman parçalı ve kuruma özgü uygulamalarla hayata geçirildiğini göstermektedir. Benzer şekilde, üniversite kütüphanelerinde dijital korumanın politika, altyapı ve insan kaynağı boyutlarında eşzamanlı olgunlaşmadığı, uygulamaların kurumdan kuruma değiştiği farklı ülke örneklerinde de raporlanmaktadır (Anyauku vd., 2019).

Türkiye'deki kütüphaneler açısından değerlendirildiğinde, NDSA Levels ve DPC RAM gibi çerçeveler, özellikle küçük ve orta ölçekli kurumlar için uygulanabilir ve kademeli bir gelişim yolu sunmaktadır. Ancak bu modellerin etkin biçimde hayata geçirilebilmesi, kurumsal dijital koruma politikalarının varlığı, yeterli insan kaynağı ve sürdürülebilir finansman gibi yapısal koşullara bağlıdır. Bu durum, Türkiye'de dijital koruma standartlarının uygulanmasının teknik yeterlilik kadar yönetsel kapasiteyle de doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.

Dijital koruma sürecinde üstveri standartları kritik bir öneme sahiptir. Dublin Core, basit tanımlayıcı alanları ile

kaynak keşfi ve birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmaktadır. Metadata Encoding and Transmission Standard (METS), yapısal üstveri ve paketleme işleviyle AIP'lerin temel iskeletini oluşturur. PREMIS standardı ise kaynak, olay, sorumlu taraf ve haklar boyutlarında ayrıntılı koruma kanıtı sağlamaktadır (Caplan, 2009; Yakel, 2007).

Ayrıca, dijital koruma uygulamalarında açık, yaygın olarak kullanılan, iyi belgelenmiş ve patent kısıtlamalarından arınmış dosya formatlarının tercih edilmesi temel bir ilkedir. "İyi belgelenmiş" formatlar, teknik özellikleri, yapısı, sürüm bilgileri ve kullanımına ilişkin ayrıntılı tanımları açıkça yayımlanmış, bu bilgilere üreticiye bağımlı olmaksızın erişilebilen ve uzun vadede farklı yazılım ve sistemler tarafından yorumlanabilen formatları ifade etmektedir. Bu tür formatların kullanımı, dijital kaynakların gelecekte de açılabilir, anlaşılabilir ve yeniden kullanılabilir olmasını desteklemektedir. Bu bağlamda metin belgeleri için PDF/A, görseller için TIFF veya JPEG 2000, ses kayıtları için WAV veya FLAC, video dosyaları için ise MKV veya MPEG-4 formatları önerilmektedir (Rothenberg, 1999; Library of Congress, 2023). Dijital koruma stratejilerinde doğru dosya formatlarının seçimi, uzun vadeli erişim ve kullanılabilirliğin sağlanmasında kritik bir faktördür. Tercih edilecek formatların açık standartlara dayanması, yaygın biçimde desteklenmesi, iyi belgelenmiş olması ve mümkünse patent kısıtlamalarından arınmış olması önerilmektedir. Bu tür formatların kullanımı, dijital kaynakların gelecekte de anlaşılabilir ve yeniden kullanılabilir olmasını desteklemektedir. Tablo 2'de, içerik türüne göre öne çıkan format tercihlerini ve bu tercihlerin gerekçelerini özetlemektedir.

Format seçimi, arşiv politikalarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini etkileyen stratejik bir karardır. Uygun format politikaları, ileride gerçekleştirilecek olası format göçü veya emülasyon işlemlerini kolaylaştırarak dijital varlıkların korunmasına katkı sağlamaktadır.

Tablo 2

İçerik türüne göre tercih edilen formatlar

Tür	Tercih	Neden
Metin	PDF/A-2/3, XML	Uzun ömür, gömülü font, doğrulanabilirlik
Görsel	TIFF (sıkıştırmasız), JP2	Kayıpsız, standart destek
Ses	WAV/BWF, FLAC	Kayıpsız, teknik üstveri desteği
Video	MKV + FFV1/ MPEG-4	Açık kapsayıcı, geniş destek
Web	WARC	Standart web yakalama ve oynatma

Tablo 2'de sunulan format tercihleri, dijital koruma literatüründe yaygın kabul gören sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumludur. Bu formatlar, açık standartlara dayanmaları, uzun vadede erişilebilirliği desteklemeleri ve teknik özelliklerinin farklı sistemler tarafından yorumlanabilmesi nedeniyle dijital varlıkların korunmasında önemli avantajlar sunmaktadır. İçerik türüne uygun formatların belirlenmesi, yalnızca mevcut erişim gereksinimlerini karşılamakla kalmamakta, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek teknolojik değişimlere karşı kurumların daha esnek ve hazırlıklı olmasına katkı sağlamaktadır.

Özdemir ve Akça'nın (2022) çalışmasında da belirtildiği üzere, dijital korumanın yalnızca teknik değil, ulusal ölçekte kurumsal yapı ve yönetim gerektiren bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Bu standart ve modeller, dijital korumaya ilişkin uluslararası ilkeleri ortaya koymakla birlikte, kütüphanecilerin günlük iş akışlarında karar alma, uygulama ve değerlendirme sorumluluklarını da yapılandırarak dijital korumayı kurumsal bir mesleki pratik haline getirmektedir.

Kütüphaneciler için Dijital Koruma Stratejileri

Kütüphaneciler, dijital koruma süreçlerinde öncelikle dijital kaynakların bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve uzun vadeli kullanılabilirliğini güvence altına almakla sorumludur. Bununla birlikte günümüzde bu sorumluluk, teknik uygulamaların ötesine geçerek strateji geliştirme, süreç yönetimi, haklar ve erişim politikalarının tasarımı, kullanıcı eğitimi, risk analizi ve kurumlar arası iş birliğinin koordinasyonu gibi alanları da kapsamaktadır. Bu çok yönlü yapı, kütüphanecileri hem teknik hem de yönetsel bilgiye sahip hibrit profesyoneller hâline getirmektedir. Bu dönüşümün mesleki rol ve sorumluluklara yansımaları, literatürde kütüphanecilerin dijital kaynakların korunmasında karşılaştığı temel kaygılar üzerinden de ele alınmaktadır (Moghaddam, 2010).

Dolayısıyla dijital koruma stratejileri, teknik, yönetsel, hukuki/etik, eğitsel ve kapsam/ayıklama boyutlarının birbirini tamamlayan bir bütün içinde ele alınmasını gerektirir. Teknik stratejiler, dijital kaynakların uzun vadede bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini güvence altına almak için temel oluşturur. Bu bağlamda veri bütünlüğü kontrolleri, dijital koruma zincirinin en kritik halkalarından biridir. Veri bütünlüğü doğrulamaları hem kurumun kendi kurumsal belgeleri (yönetim, idari ve hukuki belgeler gibi) hem de kütüphane koleksiyonlarında yer alan dijital kaynaklar üzerinde uygulanabilir. Böylece hem kurumsal hafızanın bütünlüğü korunur hem de kullanıcıya sunulan dijital kaynakların güvenilirliği sağlanmaktadır.

Dosyanın üretildiği andan itibaren gerçekleştirilen veri bütünlüğü doğrulamaları, zaman içerisinde oluşabilecek içerik bozulmalarının erken tespit edilmesine olanak tanır. Alım (ingest) aşamasında, her kopyalama işleminde ve

planlı periyotlarla, aylık örnekleme veya üç ayda bir tam tarama şeklinde yapılan doğrulamalar, dijital kaynakların bozulmadan korunmasını destekler. Bu süreçte SHA-256 veya SHA-512 gibi güçlü kriptografik algoritmalar kullanılmalı ve her işlem PREMIS event kayıtları ile belgelenmelidir. Hata tespit edildiğinde otomatik yeniden çoğaltma (re-replication) mekanizmalarının devreye girmesi, olası veri kayıplarını en aza indirir. Uzun dönemli koruma ise yalnızca veri bütünlüğü uygulamalarıyla sınırlı olmayıp, Bagit protokolü (RFC 8493) gibi veri paketleme yöntemleri ve 3-2-1 kuralı gibi depolama stratejileriyle desteklenmelidir. Ayrıca LOCKSS ve CLOCKSS modelleri, coğrafi olarak dağıtık kopyalama yoluyla kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmektedir (Reich ve Rosenthal, 2001).

Dijital kaynakların korunmasında format göçü, özellikle mevcut dosya formatlarının teknik desteklerinin sona ermesi, yaygın yazılımlar tarafından artık açılmaması ya da uzun vadede erişim ve kullanılabilirlik açısından risk oluşturması durumlarında gerekli hâle gelmektedir. Ancak bazı dijital kaynaklarda, içerik ve işlevselliğin yeni bir formata aktarılması mümkün olmayabilir veya bu aktarım, kaynağın özgün özelliklerinin kaybolmasına yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda emülasyon stratejileri devreye girer. Emülasyon, orijinal yazılım veya donanım ortamının sanal olarak yeniden oluşturulması yoluyla özellikle etkileşimli multimedya içerikler, eski bilgisayar oyunları veya belirli yazılım sürümlerine bağımlı verilerde orijinal kullanıcı deneyiminin korunmasını sağlar (Granger, 2000). Emülasyon sürecinde kullanılan işletim sistemi, sürüm bilgileri, kütüphaneler ve diğer teknik bağımlılıkların eksiksiz bir envanterinin tutulması gereklidir.

Kütüphanecilerin teknik araç setinde PRONOM/DROID ve Siegfried format tanıma süreçlerinde, JHOVE format doğrulamada, ExifTool ise özellikle görsel ve multimedya dosyaları için teknik üstveri çıkarımında katkı sağlamaktadır. Bu araçlardan elde edilen çıktılar, Arşiv Bilgi Paketlerine (AIP) eklenerek arşivlenen nesnelerin teknik profilini belirginleştirir ve gelecekte yapılacak müdahaleler için güvenilir bir referans oluşturur. Hatalı ya da bütünlük sorunu olan dosyalar ise “karantina” alanında izole edilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra arşive geri alınmalıdır (Caplan, 2009).

Dijital koruma süreçlerinin karmaşıklığı ve ölçeğinin giderek artması, bu süreçlerde otomasyonun kullanımını zorunlu hâle getirmiştir. Otomasyon, dijital koruma uygulamalarının tutarlı, sürdürülebilir ve izlenebilir biçimde yürütülmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Archivematica gibi dijital koruma yazılımları, iş akışlarını standartlaştırarak insan hatasını azaltmakta ve işlem sürelerini kısaltmaktadır. Benzer şekilde Cron veya Ansible gibi otomasyon araçları, veri bütünlüğü kontrolleri ve

yedekleme işlemlerinin planlı ve düzenli şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu tür teknik stratejilerin etkinliği, başarısız bütünlük sayısı, kurtarılan kaynak veya bit miktarı, format göçü başarı oranı ve ortalama erişim süresi gibi ölçütler aracılığıyla izlenmeli ve düzenli olarak raporlanmalıdır. Böylece dijital koruma uygulamalarının yalnızca uygulanması değil, aynı zamanda değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi de mümkün hâle gelmektedir. Kütüphanecilerin dijital koruma kapsamındaki teknik stratejileri, yalnızca verilerin fiziksel güvenliğini sağlamayı değil, dijital kaynakların gelecekte de anlaşılabilir ve kullanılabilir olmasını güvence altına almayı amaçlamaktadır. Bu nedenle teknik uygulamalar, yönetsel politikalar, hukuki çerçeveler ve kullanıcı odaklı hizmetlerle birlikte ele alınmalı, dijital koruma, kurumun genel bilgi yönetimi vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Kütüphanelerde dijital içerik üretimi ve e-yayıncılığın artmasıyla, koruma faaliyetlerinin “tamamlayıcı” değil “zorunlu” bir kurumsal işlev hâline geldiği de vurgulanmaktadır (Moulaison ve Million, 2015).

Yönetsel ve Organizasyonel Stratejiler

Dijital koruma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi güçlü yönetsel ve organizasyonel yapılara da bağlıdır. Bu bağlamda kütüphaneler, dijital korumaya ilişkin kapsamlı politikalar geliştirmelidir ve bu politikalar süreçlerin sınırlarını, sorumlulukları, uygulanacak standartları, risk yönetimi yaklaşımlarını, finansman planlarını ve performans ölçütlerini içermelidir (CCSDS, 2012). Bu noktada bilgi yönetimi yalnızca teknik bir süreç olarak değil, aynı zamanda kurumsal öğrenme, davranışsal değişim ve kültürel dönüşüm gibi boyutları içeren bütüncül bir yönetim pratiği olarak ele alınmalıdır. Bilgi temelli varlıkların yönetimi, örgütün misyon ve stratejileriyle entegre edilmeli, bilgiye dayalı karar alma süreçleri sistematik biçimde desteklenmelidir (Koç, 2025, s. 87).

Politikalar, kurumun dijital koruma vizyonunu ve misyonunu somutlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda tüm paydaşlar için yol haritası oluşturmaktadır. Bu politikaların hayata geçirilebilmesi için dijital koruma alanında uzmanlaşmış personelin istihdamı önemlidir. Kütüphaneler, mevcut personeli eğitmekle yetinmemeli, bilgi teknolojileri, yazılım, arşiv bilimi ve hukuk gibi disiplinlerden uzmanları da istihdam ederek çok disiplinli bir koruma ekibi oluşturmalıdır. Bu yaklaşım, dijital koruma süreçlerinin sürekliliğini ve kurumsal kapasiteyi güçlendiren en önemli faktörlerden biridir. Görev ve sorumlulukların açıkça tanımlanması, yönetsel stratejilerin en kritik unsurlarından biridir. Responsible–Accountable–Consulted–Informed (RACI) modeli bu noktada etkin bir araçtır. Hedef format

listesinin hazırlanmasında dijital koruma uzmanı sorumlu kişi olurken, onay süreci koleksiyon yöneticisine aittir. Teknik ve hukuki danışmanlık bilişim teknolojileri (BT) ve hukuk birimlerinden alınır ve sonuçlar tüm personele iletilir. Benzer şekilde, veri bütünlüğü planının hazırlanmasından BT birimi, nihai onaydan dijital arşiv yöneticisi sorumlu olur. Koruma ekibiyle görüş alışverişi yapılır ve yönetim bilgilendirilir. Göç kararları ise koruma planlama komitesi tarafından hazırlanır, kütüphane yöneticisi tarafından onaylanır, iç ve dış paydaşlarla istişare edilir, ardından kullanıcılar bilgilendirilir. Erişim politikalarında ise haklar ve erişimden sorumlu kütüphaneci süreçleri yürütür, müdür nihai onayı verir, hukuki birimden görüş alınır ve kamuya açık bilgilendirme yapılır (Project Management Institute [PMI], 2021).

Finansman boyutunda, dijital koruma projeleri hem sermaye harcamaları (Capital Expenditures - CAPEX) hem de işletme giderleri (Operational Expenditures - OPEX) açısından planlanmalıdır. Depolama altyapısının yenilenmesi, bant döngülerinin yönetimi, sistem bakımı, lisans yenilemeleri ve personel eğitimi düzenli bütçe kalemleri arasında yer almalıdır. Blue Ribbon Task Force (2010) raporunda da vurgulandığı gibi, dijital koruma faaliyetleri “değer kanıtı” sunmalı, paydaş finansmanını güvence altına almalı ve toplam sahip olma maliyetini (Total Cost of Ownership – TCO) net bir şekilde ortaya koymalıdır.

İnsan kaynağı yönetimi, yönetsel stratejilerin diğer önemli ayağını oluşturmaktadır. DPC (2021) tarafından ortaya konan yetkinlik çerçevesi, dijital koruma uzmanlarının politika geliştirme, iş birliği kurma ve iletişim becerilerine de sahip olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda, yıllık eğitim planları hazırlanmalıdır. Bu planlarda OAIS ve PREMIS standartlarının uygulanması, DROID ve JHOVE gibi araçların etkin kullanımı, web arşivleme teknikleri ve telif hakkı yönetimi gibi konulara yer verilmelidir.

Hukuki ve etik konular da yönetsel stratejilerin ayrılmaz bir parçasıdır. Telif hakları ve lisans yönetimi RightsStatements.org ve Creative Commons lisansları etkin biçimde kullanılmalı, PREMIS haklar alanları eksiksiz doldurulmalıdır (Caplan, 2009). Kişisel verilerin korunması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) düzenlemeleri doğrultusunda kademeli erişim politikaları, anonimizasyon ve takma ad (pseudonymization) uygulamalarıyla güvence altına alınmalıdır. Hassas içeriklerin yönetimi ise etik kurulların onayı, duyarlılık değerlendirmesi (sensitivity review) süreçleri ve açık kullanım şartları ile desteklenmelidir.

Kapsam ve ayıklama kararlarında ise koleksiyon geliştirme faaliyetleri kurumun misyonu ile uyumlu olmalıdır. Risk-değer matrisi ve önemli özellikler analizi ile materyallerin korunma öncelikleri belirlenmelidir (Conway,

2010). Geniş veri yığınlarının yönetiminde kuyruklu (backlog) sorununu aşmak için “yüksek risk–yüksek değer” önceliğine dayalı bir triaj yaklaşımını uygulanabilir.

İçerik türlerine özgü yaklaşımlar da organizasyonel planlamanın bir parçasıdır. Metin belgelerinde hedef format olarak PDF/A-2/3, ODF veya TXT/XML tercih edilmeli, göç öncesinde stil ve yerleşim doğrulaması yapılmalıdır. Born-digital tez ve makalelerde ORCID veya DOI kimlikleri bağlanmalı, telif ve yayım sözleşmeleri eksiksiz saklanmalıdır (Library of Congress, 2023). Görsel materyaller için 600 DPI çözünürlükte, 24-bit renk derinliğinde TIFF formatı kullanılmalı, yakalama üstverisi NISO Z39.87/MIX standartlarına uygun şekilde kaydedilmeli, renk yönetimi ICC profilleri ile desteklenmeli ve kalibrasyon hedef levhaları kullanılmalıdır. Ses ve video materyallerinde, arşiv kopyaları için BWF/WAV ve MKV+FFV1, erişim kopyaları için ise MP4/H.264 formatları önerilmektedir. Bu tür materyallerde zaman kodu, çok parçalı dosya yönetimi ve segmentasyon üstverisi gibi teknik ayrıntılar titizlikle uygulanmalıdır. Web arşivleme süreçlerinde WARC formatı tercih edilmeli, Heritrix veya Webrecorder yazılımları kullanılmalı, robots.txt ve telif izinleri göz önünde bulundurulmalı, erişim ise OpenWayback üzerinden sağlanmalıdır. Alan adı kapsamı, tarama sıklığı ve hukuki bildirimler British Library (2022) uygulamalarında olduğu gibi açıkça tanımlanmalıdır. Araştırma verilerinde FAIR ilkeleri (Wilkinson vd., 2016) benimsenmeli, veri yönetim planı (DMP) zorunlu tutulmalı, DataCite üstveri şeması ve DOI atamaları yapılmalıdır. Yazılım ve kod saklamada Git ile Zenodo entegrasyonu sağlanmalı, ortam yakalama (containerization) ve bağımlılık dosyaları (requirements.txt gibi) eksiksiz şekilde arşivlenmelidir.

Performans izleme, yönetsel ve organizasyonel stratejilerin etkinliğini ölçmek için gereklidir. Veri bütünlüğü başarısızlık oranı, kurtarılan kaynak veya bit sayısı, format göçü başarı oranı, erişim hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA) ve kullanıcı memnuniyeti gibi ölçütler düzenli olarak değerlendirilmelidir. ISO 16363 denetim bulguları, bu ölçütlerin bağımsız değerlendirmelerle desteklenmesini sağlamaktadır.

Sonuç olarak, yönetsel ve organizasyonel stratejiler, kapsamlı politikalar, açık sorumluluk tanımları, sürdürülebilir finansman, yetkin insan kaynağı, hukuki ve etik uyum ile performans izleme sistemleri üzerine inşa edilmelidir. Böylece teknik koruma önlemleri, kurumsal düzeyde güçlü bir çerçeveye oturtularak uzun vadeli dijital koruma hedefleri güvence altına alınabilir.

Uygulama Örnekleri

Dijital koruma alanında hem uluslararası hem de ulusal

düzye de geliřtirilen örnek uygulamalar, kütüphaneler için yol gösterici niteliktedir. Bu uygulamalar, teknik altyapıdan yönetsel süreçlere, hukuki düzenlemelerden erişim politikalarına kadar geniş bir yelpazede stratejik yaklaşımlar sunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Library of Congress (LoC), Sustainability of Digital Formats başlıklı rehberinde format değerlendirme sürecini açıklık, belgelenme, yaygınlık ve şeffaflık gibi ölçütler çerçevesinde yürütmektedir (Library of Congress, 2023). Bu yaklaşım, format seçim kararlarının kanıta dayalı olarak alınmasını sağlamaktadır. LoC, OAIS uyumlu süreçleri benimsemekte ve PREMIS ile METS standartlarını entegre ederek dijital koruma faaliyetlerini yürütmektedir (Caplan, 2009). Ayrıca, ulusal ölçekte lider bir kurum olarak, diğer kütüphanelere ve bilgi merkezlerine politika ve teknik rehberlik sağlamaktadır.

Birleşik Krallık'ta British Library, UK Web Archive projesi kapsamında yasal depo kopyası yetkisi ile ulusal alan adındaki web içeriklerini WARC formatında derlemektedir (British Library, 2022). Bu süreç, hedef alan listelerinin oluşturulması, telif ve izin yönetiminin sağlanması ve uzun vadeli saklama amacıyla "dark archive" olarak adlandırılan, normal koşullarda kullanıcı erişimine kapalı ancak hukuki, teknik veya kurumsal gereklilikler doğrultusunda gerektiğinde erişime açılabilen arşiv modellerinin uygulanmasıyla desteklenmektedir. Avustralya'da National Library of Australia, 1996 yılından bu yana yürüttüğü PANDORA projesi ile kültürel miras niteliği taşıyan web içeriklerini seçmekte, WARC formatında saklamakta ve Dublin Core üstveri şeması ile tanımlamaktadır. Erişim, telif hakları ve izin politikaları doğrultusunda kısıtlı şekilde sağlanmaktadır (National Library of Australia, 2021).

CLOCKSS ve LOCKSS sistemleri, çok kurumlu ve coğrafi olarak dağıtık kopyalama modellerinin başarılı örneklerindedir. Bu modellerde yayıncılar ve kütüphaneler iş birliği içinde çalışarak dijital içeriklerin kalıcı erişimini güvence altına almaktadır (Reich ve Rosenthal, 2001). Uygulamalara ilişkin pratik bir örnek olarak LoC'nin format kararları incelenebilir. Tarihî gazetelerin uzun dönem korunması için ana kopyalar TIFF formatında saklanırken, erişim kopyaları JPEG veya PDF formatında kullanıcıya sunulmaktadır. Bu yaklaşım, hem sürdürülebilirlik hem de kullanıcı beklentilerinin karşılanması açısından dengeli bir çözüm ortaya koymaktadır (Library of Congress, 2023).

Türkiye'de ise TÜBİTAK ULAKBİM, TR Dizin ve kurumsal açık arşivlerde Dublin Core üstveri şeması, OAI-PMH protokolü ve yedekleme stratejilerini kullanmaktadır. Bu sistemlerde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla lisans ve erişim tanımları net biçimde belirlenmiştir (TÜBİTAK ULAKBİM, 2022). Milli Kütüphane, gazete, dergi ve nadir

eserlerin sayısallaştırılması süreçlerinde METS ve MARC standartlarını birlikte kullanmakta, ayrıca e-Devlet entegrasyon potansiyeli üzerinde çalışmalar yürütmektedir (Tonta, 2020). Üniversite kütüphaneleri ise genellikle DSpace veya EPrints tabanlı kurumsal arşiv sistemleri ile tez, makale ve araştırma verilerini yönetmekte, DOI ve ORCID entegrasyonu ile açık erişim politikalarını desteklemektedir.

İyi uygulama ilkeleri değerlendirildiğinde, OAIS uyumu, sürdürülebilir formatların belirlenmesi ve güncellenmesi, planlı SHA-256 veri bütünlüğü doğrulamaları, 3-2-1 çoğaltma stratejisi, üstveri üçlemesi (Dublin Core, METS, PREMIS), haklar ve erişim politikalarının açıkça tanımlanması, performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ve yıllık raporlamalar gibi unsurlar öne çıkmaktadır. Bu ilkeler, ISO 16363 gibi standartlarla uyumlu olarak yürütülen denetim süreçleriyle desteklendiğinde dijital koruma uygulamalarının güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmaktadır.

Sonuç

Literatürde dijital koruma uygulamalarını ele alan çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, bu çalışmaların önemli bir bölümü teknik araçlar, kurumsal sistemler veya belirli ülke örnekleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Dijital koruma literatürünün genel eğilimlerinin ampirik/bibliyometrik yöntemlerle haritalandığı çalışmalar da, alanın ağırlık merkezinin teknoloji ve uygulama ekseninde yoğunlaştığını göstermektedir (Patra vd., 2021). Çalışmanın özgün katkısı, dijital korumayı kütüphanecinin mesleki rolü, karar alma süreçleri ve yönetsel sorumlulukları ekseninde ele alması ve Türkiye bağlamına odaklanan bütüncül bir değerlendirme sunmasıdır.

Dijital koruma, kütüphanelerin mevcut bilgi kaynaklarının yanı sıra gelecekte ortaya çıkacak bilgi varlıklarını da güvence altına almasını sağlayan stratejik bir süreçtir. Gelişen teknolojiler, artan dijital içerik çeşitliliği ve kullanıcı beklentilerindeki değişim, dijital korumayı kütüphaneler açısından vazgeçilmez bir sorumluluk hâline getirmiştir. Bu bağlamda, kütüphanelerin teknik, yönetsel, hukuki/etik ve organizasyonel boyutları bütünleştiren bir yaklaşımla hareket etmesi gerekmektedir.

Çalışmada ele alınan örnekler, ulusal ve uluslararası düzeyde dijital koruma faaliyetlerinin başarıyla yürütülebilmesi için bazı temel bileşenlerin kritik önemde olduğunu ortaya koymaktadır. Bunların başında, OAIS gibi uluslararası kabul görmüş modellerin uygulanması, ISO 16363 ve NDSA Levels gibi standartların uygunluk ve denetim çerçevesi olarak benimsenmesi, PREMIS, METS ve Dublin Core gibi üstveri standartlarının entegre kullanımı gelmektedir. Ayrıca sürdürülebilir format politikaları, planlı

bütünlük kontrolleri, 3-2-1 çoğaltma stratejisi, açık ve belgelenmiş erişim/hak politikaları, performans göstergelerinin düzenli izlenmesi ve insan kaynağının sürekli eğitimi dijital koruma başarısında belirleyici faktörlerdir. Bu yapı, kütüphanecilerin kendi kurumlarını mevcut kapasite düzeyleri açısından değerlendirmelerine ve dijital koruma uygulamalarını aşamalı olarak geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

Türkiye'deki kütüphaneler açısından değerlendirildiğinde, Milli Kütüphane, üniversite kütüphaneleri ve TÜBİTAK ULAKBİM gibi kurumlarda dijital koruma alanında kayda değer çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir. Bununla birlikte, uygulamaların kurumsal ölçek ve önceliklere bağlı olarak farklılaşması, standardizasyon, sürdürülebilir finansman ve insan kaynağı planlaması gibi konularda bütüncül yaklaşımlara duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu nedenle, ulusal düzeyde politika uyumunun sağlanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi faydalı olacaktır.

Öneriler

Ulusal ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir dijital koruma altyapısı oluşturulabilmesi için öncelikle bütüncül bir stratejik çerçevenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda Milli Kütüphane, üniversite kütüphaneleri ve diğer bilgi merkezlerinin ortak çalışmalarıyla bir Ulusal Dijital Koruma Stratejisi hazırlanmalıdır. Söz konusu stratejinin geliştirilme sürecinde, e-Devlet, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) ve dijital dönüşüm alanlarında önemli çalışmaları bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi gibi merkezi kurumların deneyim ve koordinasyon kapasitesinden yararlanılması, stratejinin uygulanabilirliğini ve kurumsal sahiplenmesini artırabilir.

Stratejinin format standartları, üstveri şemaları, erişim politikaları, telif hakları yönetimi ve uzun vadeli depolama çözümlerini kapsayan, standartlara dayalı ve uygulanabilir bir yol haritası içermesi büyük önem taşımaktadır. Birlikte işlerliğin ve veri paylaşımının sağlanabilmesi için OAI, PREMIS, METS ve Dublin Core gibi uluslararası düzeyde kabul görmüş modellerin kamu kütüphaneleri ve akademik kurumlarda uygulanması gerekmektedir. Böyle bir zorunluluk, yalnızca ulusal düzeyde standartlaşmayı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası iş birliği ve veri değişimini de güçlendirecektir.

Dijital koruma çalışmalarının uzun vadede sürdürülebilmesi için finansal kaynakların istikrarlı şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, hem sermaye harcamalarının hem de işletme giderlerinin düzenli olarak bütçelere dâhil edilmesi, donanım yenileme, bakım, lisans,

personel eğitimi ve yedekleme gibi maliyetlerin planlı şekilde karşılanabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca uluslararası fonlar ve proje destekleri ile finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, özellikle büyük ölçekli dijital koruma projelerinde önemli bir avantaj sağlayacaktır.

İnsan kaynağının geliştirilmesi, dijital koruma faaliyetlerinin başarısında kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde dijital koruma konularının mevcut müfredatlara entegre edilmesi ve ilgili ders içeriklerinin güncel standartlar ve uygulamalar doğrultusunda geliştirilmesi önem taşımaktadır. Mevcut personelin ise standartların uygulanması, üstveri yönetimi, veri bütünlüğü kontrolleri, web arşivleme ve telif hakları gibi konularda düzenli hizmet içi eğitim programlarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu sayede teknik yeterliliği yüksek, değişen standart ve teknolojilere hızla uyum sağlayabilen bir uzman kadronun oluşturulması mümkündür.

Dijital korumanın etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için teknolojik altyapının da güçlendirilmesi gerekmektedir. Kurumlar arası ortak depolama çözümlerinin geliştirilmesi, coğrafi olarak dağıtık kopyalama sistemlerinin (LOCKSS/CLOCKSS) yaygınlaştırılması ve bulut tabanlı güvenli yedekleme hizmetlerinin ulusal politika çerçevesinde uygulanması, verinin güvenliğini ve erişilebilirliğini artıracaktır.

Dijital koruma faaliyetlerinin başarısı, teknik uygulamaların yanında bu yöntemlerin düzenli olarak izlenip değerlendirilmesine de bağlıdır. Bu nedenle veri bütünlüğü doğrulama oranı, veri kaybı sıklığı, erişim süresi ve kullanıcı memnuniyeti gibi göstergelerin sürekli olarak izlenmesi ve ISO 16363 gibi standartlara uygun bağımsız denetimlerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür izleme ve değerlendirme süreçleri, mevcut uygulamaların etkinliğini ölçmenin yanı sıra iyileştirme fırsatlarını da ortaya çıkaracaktır. Dijital korumanın kültürel mirasın korunması ve toplumsal hafızanın güvence altına alınması açısından da hayati bir öneme sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu doğrultuda kamu farkındalığını artıracak bilgilendirme kampanyaları, seminerler ve farkındalık etkinlikleri düzenlenmeli, akademik kurumlar, kültürel miras kuruluşları, teknoloji sağlayıcıları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak geniş katılımlı projeler hayata geçirilmelidir. Böylece dijital koruma çalışmaları, uzmanların yürüttüğü teknik bir süreç olmaktan çıkacak, toplumsal ölçekte sahiplenilen bir kültürel miras koruma hareketine dönüşecektir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Finansal Destek: Yazarlar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Kaynakça

- Anyaoaku, E. N., Anthonia, U. N. E., & Baro, E. E. (2019). Digital preservation practices in university libraries: An investigation of institutional repositories in Africa. *Digital Library Perspectives*, 35(1), 41–64. <https://doi.org/10.1108/DLP-10-2017-0041>
- Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access. (2010). *Sustainable economics for a digital planet: Ensuring long-term access to digital information*. <https://worldcat.org/arcviewer/1/OCC/2011/11/08/H1320769366004/viewer/file2945.pdf>
- British Library. (2022). *UK Web Archive*. <https://www.webarchive.org.uk>
- Caplan, P. (2009). *Understanding PREMIS. Library of Congress*. <https://www.loc.gov/standards/premis/understanding-premis.pdf>
- Consultative Committee for Space Data Systems. (2012). *Reference model for an Open Archival Information System (OAIS) (Magenta Book CCSDS 650.0-M-2)*. NASA. <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc123535/>
- Conway, P. (2010). Preservation in the age of Google: Digitization, digital preservation, and dilemmas. *The Library Quarterly*, 80(1), 61–79. <https://doi.org/10.1086/648463>
- Digital Preservation Coalition. (2021, Mart). *Digital preservation coalition rapid assessment model (DPC RAM)*. <https://doi.org/10.7207/dpcram21-02>
- Digital Preservation Coalition. (n.d.). *What is digital preservation?* <https://www.dpconline.org/digipres/what-is-digipres>
- Granger, S. (2000). Emulation as a digital preservation strategy. *D-Lib Magazine*, 6(10). <https://doi.org/10.1045/october2000-granger>
- Higgins, S. (2008). The dcc curation lifecycle model. In Proceedings of the 8th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries (JCDL '08). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 453. <https://doi.org/10.1145/1378889.1378998>
- International Organization for Standardization. (2020). ISO 16363:2012—Audit and certification of trustworthy digital repositories; ISO 14721:2012—Open Archival Information System (OAIS).
- Koç, O. (2025). Dijital bilgi yönetiminde yeni ufuklar: Yapay zekâ destekli sistemler. O. Koç (Ed.), *Yapay zekâ ve bilgi yönetimi: Sağlık, eğitim ve toplum için yenilikçi uygulamalar* içinde (ss. 83–101). Özgür Yayınları. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub698>
- Lavoie, B. (2014). *The Open Archival Information System (OAIS) reference model: Introductory guide* (2nd ed.): DPC Technology Watch Report 14-02 October 2014. Digital Preservation Coalition <https://doi.org/10.7207/twr14-02>
- Library of Congress. (2023). Sustainability of digital formats: Planning for Library of Congress Collections. <https://www.loc.gov/preservation/digital/formats>
- Masenya, T. M., & Ngulube, P. (2019). Digital preservation practices in academic libraries in South Africa in the wake of the digital revolution. *South African Journal of Information Management*, 21(1), Article 1011. <https://doi.org/10.4102/sajim.v21i1.1011>
- Moghaddam, G. G. (2010). Preserving digital resources: Issues and concerns from a view of librarians. *Collection Building*, 29(2), 65–69. <https://doi.org/10.1108/01604951011040152>
- Moulaison, H. L., & Million, A. J. (2015). E-publishing in libraries: The digital preservation imperative. *OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives*, 31(2), 87–98. <https://doi.org/10.1108/OCLC-02-2014-0009>
- National Digital Stewardship Alliance. (2019). *Levels of digital preservation (Version 2.0)*. <https://ndsa.org/activities/levels-of-digital-preservation>
- National Library of Australia. (2021). *PANDORA Web Archive*. <https://pandora.nla.gov.au>
- Özdemir Şahin, L. & Akça, S. (2023). Dijital koruma kapsamında sürdürülebilirlik: Uluslararası arenada Türkiye'nin yeri. B. Yılmaz, M. O. Cibaroğlu, B. Yalçınkaya, F. Özdemirci, & M. Torunlar (Eds.), *Metaverse ve bilgi yönetimi: e-Belge yönetimi, e-Arşivler, NFT, veri merkezleri, bilgi güvenliği* (ss. 43–56). Ankara Üniversitesi Yayınları. <https://2022.ebeyas.org/wp-content/uploads/2023/09/METaverse-VE-BILGI-YONETIMI.pdf>

- Mayer, R. E. (2014). Multimedia instruction. J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, ve M. J. Bishop (Ed.), *Handbook of research on educational communications and technology* içinde (4. baskı, ss. 385–399). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5_31
- Patra, S., Sahoo, J., & Mohanty, B. (2021). Research on digital preservation: An empirical analysis. *Library Philosophy and Practice*, 1–16. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4693/>
- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). PMI. <https://tegnum.edu.pe/wp-content/uploads/2023/09/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK-R-Guide-Project-Management-Institute-2021.pdf>
- Reich, V., & Rosenthal, D. S. H. (2001). LOCKSS: A permanent web publishing and access system. *D-Lib Magazine*, 7(6). <https://dlib.org/dlib/june01/reich/06reich.html>
- Rothenberg, J. (1999). *Avoiding technological quicksand: Finding a viable technical foundation for digital preservation*. Council on Library and Information Resources. <https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/pub77.pdf>
- Tonta, Y. (2020). Dijital kültürel kaydın korunması. *Türk Kütüphaneciliği*, 34(2), 229–248. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/article/740508>
- TÜBİTAK ULAKBİM. (2022). *TR Dizin*. <https://trdizin.gov.tr>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- Yakel, E. (2007). Digital curation. *OCLC Systems & Services*, 23(4), 335–340. <https://doi.org/10.1108/10650750710831466>